

PER UN (NUOVO) PARADIGMA DI UNA RAZIONALITÀ PLURALE*

La sfida, racchiusa nell'enunciazione del titolo, costituisce senz'altro una delle questioni essenziali per il pensiero del nostro tempo. Questa affermazione iniziale, peraltro nemmeno granché originale, non dovrebbe essere considerata come un facile e retorico avvio di discorso. Si commetterebbe infatti un imperdonabile errore di leggerezza a non prendere sul serio quel che il titolo invita a perseguire, quasi si trattasse niente più che di uno slogan retorico di bell'effetto pubblicitario. Dal momento che molti dei nodi problematici dei nostri giorni, e tra essi anzitutto la cosiddetta questione antropologica, sembrano passare proprio per quella linea di faglia che è la vicenda della ragione, della sua configurazione, potenzialità e limiti. Una vicenda in cui la ragione è sottoposta a tensioni contrastanti, per certi versi persino impreviste e dagli esiti niente affatto scontati; dove la posta in gioco è il consolidamento dei suoi guadagni, senza che ciò comporti l'abbandono o la rinuncia all'esplorazione di dimensioni che potrebbero oltrepassarla.

Eppure l'impegno di allargare gli orizzonti della razionalità¹ non costituisce di per sé novità alcuna. Da sempre esso ha costituito uno degli snodi cruciali che la meditazione filosofica ha dovuto e voluto attraversare nel suo inesausto cammino verso la verità, a cominciare da quella verità riguardante la condizione della persona umana. E così, proprio grazie all'applicazione di un metodo di analisi razionale, la filosofia ha saputo produrre contributi decisivi all'indagine sull'uomo e offrire risposte plausibili alla domanda che questi si pone circa il proprio posto nel mondo. La riuscita di una siffatta operazione la si può facilmente riconoscere nell'adozione da parte del linguaggio quotidiano delle categorie tipicamente antropologiche con le quali la filosofia ha designato e compreso l'uomo; anima e corpo, coscienza, individuo e persona sono diventati termini di uso comune, talora al punto da perdere, e proprio a causa dell'agile disponibilità del loro impiego, la ricchezza di valore semantico di cui erano originariamente depositarie. Si potrebbe pertanto sostenere che nel farsi carico del compito di risignificazione semantica del linguaggio è da vedere in generale il luogo precipuo dell'interesse filosofico contemporaneo; operazione di recupero,

* Il presente saggio rielabora il contenuto di una comunicazione presentata al VI Simposio Europeo dei Docenti Universitari "Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia", che si è svolto a Roma presso la Pontificia Università Lateranense dal 5 all'8 giugno 2008.

¹ La formula riecheggia un passaggio del famoso – per altri e più strumentali motivi tuttavia – discorso di BENEDETTO XVI all'Università di Regensburg del 12 settembre 2006, dove il Papa, ricordando il suo insegnamento in quella università, chiedeva «un allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa» ... e alla fine chiamava al «coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione».

questa, che avrebbe peraltro l'indubbio vantaggio di consentire di estendere il perimetro della copertura filosofica all'interpretazione dei nuovi scenari che la ricerca scientifica continuamente mette davanti ai nostri occhi.

Ma le cose non risultano più ormai così facili. Quello stesso avanzamento della scienza ha prodotto e continua a produrre un processo di lenta occupazione di territori un tempo affidati alla meditazione filosofica e rende impervio il sentiero sopra indicato. Una nuova sfida si presenta allora per la filosofia, la quale scopre con un certo fastidio la competizione della scienza non più solo in campi disciplinari un tempo aperti dalla considerazione dei filosofi ma oggi pacificamente considerati di pertinenza degli scienziati, quali ad esempio lo studio della natura e dei corpi quello umano incluso, ma anche nei luoghi in cui la filosofia cercava e pensava di trovare un sicuro approdo, quali l'antropologia e quello che in senso lato potremmo definire il pensiero della trascendenza. Questioni come quelle dell'etica della vita e, in qualche misura, lo stesso dibattito sulla razionalità, prima ancora che singoli contenuti, mettono in effetti in discussione la pretesa della filosofia di proporsi come prassi di pensiero capace di affermare autorevolmente qualcosa intorno ai quei temi oggetto di discussione. La bioetica non dovrebbe forse avere come unico parametro disponibile quello seguito dalla scienza nel corso della sua ricerca²?

Che le affermazioni della scienza riposino su un fondo che scientifico non è e che perciò è sempre da problematizzare; che implicite inconsapevoli metafisiche orientino la ricerca di pratiche scientifiche sempre più strette dalla tecnica – e dall'economia – in un abbraccio che alla lunga potrebbe rivelarsi per esse letale, è questione senz'altro vera, la quale merita una considerazione che qui non può essere prestata³. Non è comunque con un simile richiamo che si può pensare di sciogliere il nodo che sembra avviluppare oggi la filosofia entro una rete, che rende ingessato ogni suo movimento e flebile ogni suo approccio. Occorre ben altra decisione. Bisogna tornare a riflettere su quali prospettive si aprano ancora per la filosofia.

Una siffatta richiesta è in verità molto più impegnativa di quanto possa apparire in prima approssimazione. Per restare nel campo dell'antropologia, essa lascia intuire infatti che prima ancora e più della discussione del contributo specifico che la filosofia intende dare all'approfondimento della questione antropologica – le prospettive *della*

² Ha sostenuto una quarantina d'anni fa il biologo Edward O. Wilson, con grande intuito rispetto ai tempi e una forse troppo orgogliosa sicurezza circa i modi, che «è giunto il momento di togliere temporaneamente l'etica dalla sfera di pertinenza dei filosofi per passarla ai biologi» (cit. da N. WADE, in *La Repubblica*, 22 marzo 2007, 37).

³ Ha alluso a queste problematiche, in un agile volumetto con un provocatorio titolo di chiara marca popperiana, D. ANTISERI, *Perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa alla fede*, Brescia 1991.

filosofia – lo snodo che occorre affrontare e risolvere è quello relativo alla questione della legittimità stessa della filosofia ad intervenire nel dibattito intorno all'uomo. Quali prospettive si diano *per* la filosofia, quale diritto essa abbia di avanzare pretese vincolanti per le sue affermazioni. Che questa legittimazione ci sia e sia anche ben fondata, è una ovvietà per i filosofi. Ma non sempre gli scienziati sono disposti a concedere lo stesso credito; nel loro lavoro sul campo, che trova in indiscutibili successi pragmatici forti motivi di validazione, essi sono tenuti a riconoscere come valido il solo piano dell'empiricamente verificabile o falsificabile⁴. Al seguito di costoro, intellettuali di varia estrazione si prestano a confermare, in una sorta di ebbrezza riduzionistica, l'impraticabilità od anche l'inutilità di una ricerca che provi a scandagliare il margine residuale, l'eccedenza di senso e di valore di cui pure l'esperienza di vita dà costante notizia⁵. Non siamo proprio all'eccentrico consiglio di Hume circa la destinazione dei libri che non contengano argomentazioni logico-matematiche o mere asserzioni di fatto⁶, ma certo l'intervento del filosofo nel dibattito antropologico, al di là del rispetto per la sua persona ed intelligenza, è accolto con la pietà che suscita chi continua a difendere posizioni ormai abbandonate nel deserto. Dal momento che i tartari stanno altrove o forse non esistono.

⁴ «Che cos'è un essere umano e che cos'è soprattutto una persona? La scienza non usa termini del genere e quindi non ha niente da dire, in quanto scienza» (E. BONCINELLI, *Sani per scelta. La scienza che ci cambia la vita*, Milano 2005, 24).

⁵ Tra tutti un ruolo di avanguardia, in verità spesso squilibrata, se lo è ritagliato Richard Dawkins. Nel suo inconsapevole capitalismo darwinistico – «La "mano invisibile" della selezione naturale colma le lacune» (R. DAWKINS, *L'illusione di Dio*, Milano 2007, 199): c'è sempre un *deus ex machina* a disposizione per tappare i buchi di una teoria fragile – lo scienziato-divulgatore di Oxford non ha alcuna incertezza nel fare affermazioni come queste: «Per un evoluzionista [...] il comportamento religioso è l'equivalente umano del bagno di formiche o dell'allestimento del giardino. Fa perdere tempo, consuma energie e spesso comporta apparati lussuosi come il piumaggio dell'uccello del paradiso. [...] La religione divora le risorse, a volte su scala massiccia. Una cattedrale medievale poteva richiedere cento secoli-uomo di lavoro, eppure non era mai usata come abitazione o per altri scopi di riconoscibile utilità. Era forse una coda di pavone architettonica? E se lo era, a chi si rivolgeva quel "cartellone pubblicitario"? [...] Che senso ha tutto questo? Qual è il vantaggio della religione?» (*ibid.*, 164). È difficile dare risposte sensate a simili banali domande. È evidente che al ragioniere dell'esistenza i conti non tornino. Ma Dawkins non è minimamente sfiorato dal dubbio che la calcolatrice non sia l'unico strumento di valutazione con cui l'uomo abbia a che fare.

⁶ «Quando scorriamo i libri d'una biblioteca, persuasi di questi principi [che cioè oggetto di ricerca possono essere solo i problemi di matematica e le questioni di fatto], che cosa dobbiamo distruggere? Se ci viene alle mani qualche volume, per esempio di teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci: *Contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri?* No. *Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esistenza?* No. E allora, gettiamolo nel fuoco, perché non contiene che sofisticherie ed inganni» (D. HUME, *Ricerca sull'intelletto umano*, Roma – Bari 1974, 209-210) Paradossale invito da parte di chi ha fatto ferma professione di liberale e tollerante scetticismo!

A fronte degli evidenti risultati, dall'indiscutibile impatto pratico e mediatico, che la tecnica mette a segno a ritmo pressoché quotidiano, le considerazioni del filosofo appaiono solo un residuo nostalgico di una realtà ormai irrimediabilmente perduta. Gli appelli a quelli che un tempo erano sentiti come i pilastri, sui quali si lasciava facilmente poggiare l'autocomprensione dell'uomo nei suoi rapporti con il mondo umano e naturale, sembrano cadere nel vuoto di una annoiata indifferenza. Tutto è in continua evoluzione, ogni cosa si definisce esclusivamente all'interno del suo piccolo contesto specialistico, inutili sono gli appelli a superiori orizzonti. Senza scomodare Dio e la religione, da tempo guardati con critico sospetto, è un fatto che il concetto di natura, ultimo baluardo di stabile orientamento, sia diventato estremamente problematico; problematico, e questa è la novità decisiva con cui fare i conti, non in quanto concetto, ideale o generale che sia, ma proprio nel suo riferimento oggettivo, vale a dire nell'esperienza controfattuale che ne legittima il significato.

Siamo così ben oltre la negazione nietzscheana del fatto, in nome dello smascheramento dell'opinione che dietro esso si traveste ed in cui consiste veramente, a dire di Nietzsche, l'alone illusorio di verità di cui ogni metafisica si è circondata⁷. Adesso il fatto, vale a dire la reale consistenza della natura, è sì nuovamente riaffermato, in maniera tale, però, da risultare scardinata ogni sua identitaria configurazione. Natura è quindi ciò che è dato, anzi, ciò che è letteralmente fatto, cioè prodotto. Si tratta di una negazione pratica, non tanto teorica, della trascendenza del mondo rispetto all'uomo che ne fruisce. La natura stessa, non solo il suo concetto, si mostra pertanto alla stregua di un costruito umano, come tale nella piena disponibilità dell'agire dell'uomo. La prassi concreta sembra aver spazzato via tutti i dubbi e le incertezze che ancora gravano sulla teoria. Lo sfruttamento della natura ambientale – cosa diversa dalla sua coltivazione – e poi l'applicazione della medesima intenzionalità alla natura umana – cosa ben diversa dall'intervento terapeutico – trovano qui la loro motivazione. Del resto se si può fare, perché non farlo? – dove potere, evidentemente, indica in questo caso soltanto il potenziale di cui la tecnica dispone⁸.

⁷ «Appunto i fatti non esistono, esistono solo interpretazioni» (F. NIETZSCHE, *La volontà di potenza*, nuova ed. it. cur. M. Ferraris – P. Kobau, Milano 1992, 481). Per una riflessione critica sul principio nietzscheano e sul suo uso disinvolto di una parte della cultura contemporanea, cf. F. D'AGOSTINI, «Fatti e interpretazioni, o fraintendimenti e falsificazioni?», in *CoSMo. Comparative Studies in Modernism 1* (2012) 147-154.

⁸ All'origine della potenza della tecnica si trova il baconiano *natura non nisi parendo vincitur* (F. BACONE, *Novum Organum* I,3). Ma l'interpretazione e l'approccio alla natura nel quadro del campo semantico determinato dalla relazione vincitori-vinti, cioè il campo della lotta che non è mai senza violenza, plasma il rapporto dell'uomo con la natura, cui pure egli appartiene, in senso esclusivamente tecnico-strumentale; qui le sole considerazioni importanti sono quelle relative all'efficienza degli stru-

Il problema è che l'abnorme dilatazione degli ambiti della fruizione strumentale, che l'odierna società del consumo coltiva come humus metafisico e luogo ermeneutico di esistenza, rende evanescente e sostanzialmente superflua la problematizzazione dei fini, cui pure quegli strumenti vorrebbero condurre. A richiederlo è la logica del sistema della produzione, anonima in quanto non indirizzata a nessun preciso utente ma riversata nel bacino ad entrate ed uscite plurime del mercato, e tuttavia autoregole, in quanto pensata sostenuta ed ordinata dalla smithiana mano invisibile. E poi, in stretta successione, a confermarlo è la pre-potenza della tecnica, per la quale ogni questione mostra il solo lato dell'efficienza dei risultati, in maniera tale che ciò che viene prodotto, per il fatto stesso di esser prodotto, testimonia del suo valore. Come canta Gaber in una delle sue canzoni, «la nave, avendo un motore, continua ad andare ma non sa dove andare. Avanti! Avanti! Avanti! Si può spingere di più!».

Il filosofo si sente dunque spiazzato, fatica a reggere la competizione e tenta di reagire con le sue armi, spuntate dal potere della tecnica, in una sorta di dialogo tra sordi, dove alla fine la verità stessa diviene un'ombra, venendo parcellizzata nei canali non più comunicanti di linguaggi specialistici. Perenne dialettica dello spirito; che oggi però tocca punti di forte estremizzazione, tali da contrarre di molto gli spazi di mediazione. Ed in questo aspro confronto proprio l'antropologia fatica maggiormente a seguire il passo degli eventi.

Ritorna perciò insistente la domanda: quale prospettive per la filosofia? Una domanda che lo scenario culturale della tarda postmodernità costringe a declinare in termini nuovi – nuovi per la stessa filosofia. La particolarità della situazione dovrebbe rendere prudente ed insieme saggio il filosofo. L'effetto cumulativo del processo teorico e pratico insieme qui sommariamente evocato, processo di autoaffermazione della considerazione scientifica del mondo, rende vano ogni inseguimento dello scienziato nel suo stesso terreno, che è il terreno della conoscenza dimostrativa. Nella realizzazione delle sue predizioni la scienza trova infatti conferma della correttezza delle

menti necessari per quella vittoria, restando preliminarmente esclusa ogni considerazione della convenienza, vale a dire della conformità a fini, dell'azione medesima. Non deve far perciò meraviglia lo sganciamento della tecnica dall'ancoraggio etico che, ponendo la questione del bene, rimanda alla valutazione delle finalità. Per essa queste sono propriamente solo delle questioni oziose che ostacolano la propria marcia vittoriosa. Ma anestetizzare la coscienza con siffatte considerazioni non è più possibile; non ce lo permette più la natura stessa che, ferita nel suo equilibrio dall'agire irresponsabile dell'uomo, si sta prendendo la rivincita. È perciò forse il caso di ritornare a pensare e strutturare il rapporto dell'uomo con la natura entro una prospettiva più pacificata e pacificante di quella proposta dal filosofo inglese, che peraltro scriveva nella prima metà del XVII secolo. Sulla necessità di dare un'anima alla tecnica ha svolto riflessioni interessanti U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano 1999.

sue procedure, che la matematizzazione del reale provvede di una necessità non ulteriormente discutibile. Quanto proviene «dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie», rifletteva già Galileo⁹, costituisce elemento imprescindibile di ogni argomentazione che pretenda di elevarsi al rango di conoscenza veramente scientifica, fornita di tutta la certezza e la necessità degli esiti che il rigore logico del calcolo matematico può offrire. A fronte di questa, ben poca cosa è la forza dell'argomentazione filosofica, che risulta irrimediabilmente priva di quegli elementi costitutivi.

Né ha più voce in capitolo il richiamo ai diritti di primogenitura, che la filosofia può giustamente ed orgogliosamente rivendicare a sé. Per quanto infatti la scienza si sia sviluppata, e si sviluppi ancora, sul tronco della filosofia, i suoi frutti sono nondimeno coltivati nel seno di una riflessione matura ed autonoma, alla quale la filosofia non può più dar ordini e della quale invece è debitrice per alcuni dei dati su cui esercita la propria riflessione. Giocare sullo stesso terreno della conoscenza incontrovertibile, adottare le regole del gioco da quest'ultima richieste non riesce a garantire alla razionalità filosofica il suo diritto. Per questi motivi la filosofia sembra destinata a rimanere indietro nella competizione per la definizione del profilo antropologico.

* * *

Ma forse la conclusione sorge solo da una errata impostazione della questione. Va chiesto infatti se sia proprio questo il terreno della filosofia, lo spazio teoretico in cui essa può offrire contributi essenziali alla comprensione dell'esistenza umana. Occorre in altri termini tornare a problematizzare lo statuto teorico della filosofia, la sua consistenza e collocazione, la sua strumentazione razionale. Se la sua detronizzazione dal ruolo di regina¹⁰ non deve significare riduzione allo stato servile, sorta di nuova *ancilla scientiarum*, quello che si richiede allora è la discussione del luogo stesso sul quale si gioca la partita per il significato. Più che della contrapposizione alla visione scientifica dell'uomo, che si presume esaustiva, di una visione filosofica dello stesso uomo, avanzante la medesima pretesa, in una sorta di gioco delle parti dove alla fine a prevalere è solo chi ha la voce più potente, ciò di cui oggi si sente il bisogno ed insieme la carenza è una riflessione previa sulla forma delle razionalità di cui l'uomo è capace. Si noti: non la ragione, ma le ragioni, al plurale. Ragione infatti è termine plurivoco, la cui ricchezza non può essere ridotta ad uno solo dei suoi usi. Non è af-

⁹ G. GALILEI, *Lettera a Madama Cristina di Lorena*, in *Opere*, V, Firenze 1953.

¹⁰ «Vi fu un tempo in cui essa era considerata la regina di tutte le scienze [...]. Ora la moda del tempo è incline a disprezzarla, e la matrona si lamenta, respinta e abbandonata» (I. KANT, Prefazione alla I edizione della *Critica della ragion pura* [ed. it., Torino 1967, 64]).

fatto detto, insomma, che la forma del conoscere che si è storicamente affermata come con-vincente nel nostro mondo occidentale, vale a dire la concezione scientifica del mondo, sia l'unica possibilità offerta all'uomo per definire la sua poliedrica identità.

Alle origini di quell'avventura del pensare che chiamiamo filosofia non era senz'altro così. In questa sede non è possibile argomentare più dettagliatamente l'affermazione, che altrove ho avuto modo di esplorare in riferimento a Parmenide. Ma al di là dell'indagine storiografica, che ci obbligherebbe a ripensare lo schema classico della filosofia come avanzamento *vom Mythos zum Logos*¹¹, ed insieme il relativo sottinteso che la filosofia comincerebbe nel momento stesso di questa emancipazione, resta che nel concreto dell'esistere umano la pluralità di esperienze non è assolutamente comprimibile entro il solo schema di una razionalità calcolante. Lo sapeva bene Kant, inutilmente letto come teorico di uno scientismo *avant lettre*. L'esperienza originaria della moralità, e della libertà che la rende possibile, costituisce un residuale metafenomenico che non può essere assolutamente eliminato, pena l'incomprensione della natura più profonda, e della dignità più alta, dell'essere umano¹².

Diventa così essenziale recuperare quelle dimensioni della razionalità umana che sfuggono ai ritmi ed ai termini del *logos* onnidimostrativo, che nel corso di un cammino millenario pian piano si è imposto, per finire col surclassare e declassare le forme altre di intelligenza dell'essere. Con queste intenzionalità, allargare gli orizzonti della razionalità significa allora non tanto dilatare il perimetro della razionalità dimostrativa, ma semmai kantianamente restringerlo¹³ o, ancora meglio, relativizzarlo, rifiutandone la pretesa di universalità e facendo posto a forme di intelligenza del reale differenti, per le quali essenziale sia il recupero, la evidenziazione od anche solo l'allusione a quanto fornisce di senso l'esistenza.

La filosofia, insomma, deve avere il coraggio di abbandonare la forma della scientificità, del sapere incontrovertibile, per abitare nuove – o forse vecchie – contrade. Si vuol forse suggerire allora un comodo riparo nella bruma dei misticismi, nell'abbandono fideistico? La filosofia deve forse lasciarsi espropriare da ogni diritto a valere

¹¹ Come suona il titolo di una famosa e influente monografia, pubblicata nel 1940, di W. NESTLE, *Vom Mythos zum Logos: die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates*, Stuttgart 1940.

¹² «Dunque non mi è mai possibile, nell'uso pratico necessario della mia ragione, ammettere Dio, la libertà, l'immortalità se ad un tempo non sottraggo alla ragione speculativa la sua pretesa a conoscenze eccessivamente alte; per giungere ad esse la ragione speculativa deve servirsi di principi che, non valendo in realtà che per gli oggetti d'esperienza possibile, se vengono applicati a ciò che non può essere oggetto d'esperienza, lo trasformano tosto in fenomeno, rendendo così impossibile ogni estensione pratica della ragion pura» (KANT, Prefazione alla II edizione della *Critica della ragion pura*, 52).

¹³ «Ho dunque dovuto sospendere il sapere per far posto alla fede» (*ibid.*).

come forma razionale? La domanda, se si ammette la pluralità di livelli della ragione sopra ricordati, attende una risposta negativa e non deve suonare affatto retorica. Ricercare e difendere una forma di razionalità altra da quella del conoscere dimostrativo non equivale a rifiutare sdegnosamente la ragione. Per restare a Kant, la razionalità pratica è pur sempre una forma di razionalità, che non offre conoscenza, ma che caratterizza inequivocabilmente l'uomo come soggetto razionale.

Sono queste argomentazioni sufficientemente presenti nel dibattito filosofico contemporaneo, benché non ancora riconosciute in tutta la loro forza. Ma la condizione culturale contemporanea chiede ancora un passo avanti. Perché la soluzione kantiana ha un prezzo nascosto da pagare, che oggi finirebbe per essere esiziale. La salvaguardia della razionalità nell'uso noumenico porta con sé l'abbandono da parte della ragione pratica di ogni pretesa veritativa. Con tale conclusione, però, si mostrerebbe di nuovo giustificata quella rivendicazione di absolutezza della razionalità dimostrativa del conoscere scientifico, che pure in precedenza avevamo cercato di smontare. Siamo dunque tornati al punto di partenza?

* * *

Solo un nuovo modello di razionalità può consentire di procedere nella ricerca; un nuovo modello che richiede un nuovo concetto di filosofia e una nuova perimetrazione della verità. Ragione, filosofia e verità vanno assieme. Allora la domanda sarà: quale verità è cercata da quale filosofia, mediante quale forma di razionalità? Pensare di poter qui anche solo articolare in dettaglio lo spazio di questa triangolazione è impresa impossibile. Proverò perciò a tratteggiarne almeno il perimetro, onde poter precisare in quale senso sia da avanzare la proposta di un nuovo paradigma di razionalità.

La ricerca non può non partire dalla verità. Ora proprio la problematicità del ricorso al concetto di verità nella scienza contemporanea rende possibile il recupero dell'intuizione dei pensatori greci delle origini, ma anche della più autentica meditazione biblica, circa il carattere *eventuale* della verità. La verità in Parmenide, prima che essere un contenuto logico, è tratto essenziale della Dea che si rivela al giovane in viaggio verso la ricerca del senso del reale¹⁴. La verità nella Bibbia, più che una formula dogmatica, è l'identità profonda di Gesù Cristo¹⁵. In entrambe le circostanze la verità non è un detto ma evento, qualcosa o meglio qualcuno che si dà, si offre alla

¹⁴ Per una più ampia articolazione e argomentazione dell'affermazione sono costretto a rimandare al mio *Il bivio di Parmenide ovvero la gratuità della verità*, Siena 2008.

¹⁵ «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6).

considerazione dell'uomo come principio di orientamento dell'esistenza. L'uomo dipende dalla verità, come sa tanto il giovane di Parmenide quanto il seguace di Cristo; essa non è un prodotto di una capacità raziocinativa. O meglio: la verità che l'uomo sa produrre, la verità che egli sa dire, è la verità da cui egli stesso è posto, la verità da cui egli è originariamente detto. Verità è *Alētheia*, ri-velazione che si mostra nella gratuità di un atto di donazione assoluta, pur sempre prioritario ed insieme eccedente ogni pretesa umana.

Della verità la filosofia non è dunque creatrice e proprietaria, ma custode. Ad essa la filosofia deve tendere come al termine del suo ricercare, nella consapevolezza della trascendenza del suo obiettivo rispetto alla sua propria capacità di ricerca. Amore del sapere, la filo-sofia è ancor più il *sapere dell'amore*; sapere, nel senso pieno che la parola ha mantenuto nelle lingue neolatine, dove sapere ha a che fare con sapore, con la percezione del gusto che non definisce ma valuta, non qualifica l'essenza né quantifica la norma, ma raccoglie e mantiene lo spessore autentico di quanto appare solo come oggetto. Filosofia è perciò sapere come riguardo e cura per ciò che è veramente caro, che vale in sé ed a cui va prestato massimo ascolto. Lo specifico dell'approccio filosofico si chiarisce pertanto come esplorazione del senso nascosto eppur manifesto che l'uomo, le sue relazioni, le cose del suo commercio quotidiano hanno; un senso che nessuna scienza potrà mai non solo analizzare, ma persino riconoscere; un senso dal quale, tuttavia, prendono valore gli oggetti stessi della ricerca scientifica.

Questi due brevi richiami ad un diverso posizionamento della filosofia lungo l'asse della verità ci consentono ora di avvicinare il discorso sui nuovi orizzonti della razionalità a partire da un contesto teorico adeguato, che rende possibile declinare la complessità della ragione in precedenza solo affermata. La ragione deve infatti tornare ad essere compresa in tutta la sua polisemia, nella pluralità di approcci che sa realizzare. Nella sua forma più ordinaria, quella cui l'uomo anzitutto ricorre per affrontare e risolvere problemi, da quelli più semplici dell'esistenza quotidiana alle più complesse sfide teoriche, la razionalità si pone come procedura di ragionamento indirizzata al raggiungimento di risultati, che la necessità della dimostrazione si incarica di garantire in tutta la sua forza. È il *logos* della tradizione filosofica, che Aristotele ha elevato al rango di strumento unico di conoscenza e Hegel ha esaltato a voce potente dell'Assoluto, prima che la ribellione della tarda modernità ne svelasse i tratti di incertezza ed impurità, che esso porta con sé senza poter eliminare.

Incertezza ed impurità non equivalgono però per nulla a marchi infamanti. Ben al contrario, esse alludono alla non assolutezza del pensare di quell'essere finito che è l'uomo. Il limite della finitudine, che lo segna radicalmente, non svuota ma solo abbraccia e circoscrive la razionalità logica, che mantiene pertanto una preziosa ed in-

dispensabile funzione per la comprensione della realtà, cui l'uomo non può rinunciare impunemente. E che però non deve nemmeno essere proclamata come esaustiva e totalmente inclusiva¹⁶. Quello stesso limite, ontologico prima che spaziale o temporale, contro cui impatta la ricerca di ogni tempo, rivela infatti la problematica condizione del discorso umano, che, capace di condurre a conclusioni necessarie, non sa dar conto veramente di sé e delle proprie premesse. E, come ben sapeva Aristotele, la verità di una conclusione non dipende dalla validità del ragionamento. Un atteggiamento di profonda umiltà viene a segnare allora la pretesa della razionalità dimostrativa, come la più avveduta teoria epistemologica contemporanea non ha difficoltà a riconoscere. La verità della scienza si scopre così come alloggiata entro un contesto più ampio, da decifrare ancor sempre.

Suggerire di allargare l'orizzonte della razionalità oltre il perimetro occupato dalla ragione dimostrativa, che si confronta con quesiti di conoscenza scientifica, verso ambiti sapienziali, in cui abbia modo di venire alla luce la questione del senso, non costituisce perciò una esigenza indotta dall'esterno, come se a richiederla fosse una pregiudiziale volontà di dare accoglienza a produzioni eteronome e non richieste. In verità, senza una previa apertura di senso e di orizzonte, la ragione scientifica corre il rischio di rimanere muta e scoperta, quando viene chiamata a dar ragione dei suoi costrutti logici. Essa stessa perciò fa appello ad una razionalità altra, che si svolge secondo un differente paradigma, dove la domanda non riguarda i fattori della realtà traducibili in termini cognitivi, ma il senso ed il fine di questa¹⁷. È una ragione capace di mettersi in ascolto dei segni nei quali e attraverso i quali la verità traluce in modo mai evidente e logicamente necessario; una ragione, a dirla con Jaspers, pronta a leggere le coordinate essenziali che rendono possibile l'orientazione filosofica nel mondo, disponibile per conseguenza a riconoscere la non originarietà del suo stesso darsi e perciò confidente nei confronti della trascendenza della verità.

Questo è l'atteggiamento che Parmenide ci racconta nel suo poema, dove lascia istruire il suo giovane dalla Dea circa il fondamento che garantisce la realtà delle cose, senza pretendere di far sorgere l'essere da calcoli logici, che invece è solo quella

¹⁶ «La scienza giunge fin dove giunge il sapere logicamente vincolante, ma è a un tempo qualcosa di più. Avvertire questo qualcosa "di più" non conduce a una dimostrazione, ma a un appello che chiede di poter cogliere il senso della scienza» (K. JASPERS, *Filosofia*, I. *Orientazione filosofica del mondo*, Milano 1977, 108).

¹⁷ «La ragione che riflette sulle proprie radici più profonde si scopre originata da un'istanza altra, della quale è costretta a riconoscere il fatale potere, se non vuole perdere il proprio orientamento razionale nel vicolo cieco di un'auto-appropriazione ibrida» (J. HABERMAS, *Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls)*, in J. HABERMAS – J. RATZINGER, *Ragione e fede in dialogo*, cur. G. Bosetti, Venezia 2005, 41-63, qui 54).

iniziale posizione prelogica ed alogica (ma non illogica) a rendere possibili¹⁸. Parliamo insomma di una ragione che è scandaglio del mistero che ci avvolge e dal quale siamo attratti, verso il quale essa si dirige con una strumentazione attenta al linguaggio del simbolo, che rimanda oltre sé; una ragione sapienziale dunque che è prima ed accanto al *logos*, ma né contro né senza di questo.

I rimandi fatti a Parmenide, Aristotele, Hegel, Jaspers dicono che la questione che abbiamo cercato di affrontare non è nuova; non si tratta in effetti di inventare niente di nuovo, ma solo di recuperare valenze e risonanze forse andate perdute, ma che sempre meglio oggi capiamo decisive per salvaguardare la possibilità che la filosofia offra un contributo essenziale di pensiero alla comprensione e valorizzazione dell'esistenza umana.

WALTER FRATTICCI

¹⁸ «Ora io ti dirò, e tu conserva la *parola che hai ascoltato*, / quali sono le sole vie che sono da pensare. / L'una, è e non può non essere ...» (PARMENIDE, fr. 2, 1-3. Corsivo mio).